

Formation of a New Stage of National Identity of the Ukrainian People: New Challenges and Russian Myths

Alyona Semenyuk ^{1*}

¹ Higher Vocational School No. 17, Dnipro (Ukraine). History Teacher.

* **Corresponding author**, e-mail: altnka01091939@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

6 March 2024

Revised:

10 March 2024

Accepted:

12 March 2024

Published online:

2 April 2024

Copyright © 2024

by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.11035527](https://doi.org/10.5281/zenodo.11035527)

Citation in APA style

ABSTRACT

This article reveals the topic of war, which is quite complex, and the study of this topic should be treated with extreme caution. Euromaidan became the center of national and patriotic uprisings of the Ukrainian people, against the arbitrariness of the power structures, the prosperity of corruption in Ukraine. This event was aimed at creating a European vector of foreign policy in Ukraine. This topic is better considered within the framework of political processes. The problematic issue of this topic is the death of a large number of people. This topic is painful for the Ukrainian people; therefore, the psychological aspect of this topic is connected precisely with the creation of a certain system of studying this issue. Information war in the state and control of the information space is also a problematic issue on this topic.

Key words

war, identity, Ukrainian people, nation.

Semenyuk, A. (2024). Formation of a new stage of national identity of the Ukrainian people: New challenges and Russian myths. *2024 1st International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 12ha1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11035527>

Формування нового етапу національної ідентичності українського народу: нові виклики та російські міфи

Альона Семенюк^{1*}

¹ Вище професійне училище № 17 м. Дніпро (Україна). Викладач історії.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: altnka01091939@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

6 березня 2024 р.

переглянута:

10 березня 2024 р.

прийнята:

12 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

2 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

АНОТАЦІЯ

Данна стаття розкриває тема війни, яка є доволі складною, до вивчення цієї теми потрібно ставитися з особливою обережністю. Євромайдан став осередком національно – патріотичних повстань українського народу, проти свавілля владних структур, процвітання корупції в Україні. Ця подія була спрямована і мала на меті створити європейський вектор зовнішньої політики в Україні. Цю тему краще розглядати в рамках політичних процесів. Проблемним питання даної теми є загибель великої кількості людей. Ця тема є болісною для українського народу, тому психологічний аспект цієї теми пов'язаний саме із створенням певної системи вивчення даного питання. Проблемним питанням з даної теми також є інформаційна війна в державі та контроль інформаційного простору.

Ключові слова

війна, ідентичність, український народ, нація.

DOI: [10.5281/zenodo.11035527](https://doi.org/10.5281/zenodo.11035527)

Цитування:

Семенюк А. Формування нового етапу національної ідентичності українського народу: нові виклики та російські міфи. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future*: 1st International Conference, March 21–22, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 12ha1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11035527>

Introduction / Вступ

Наша держава переживає тяжкі часи. Війна розділила час українського народу на до і після. Вона стала чинником міграції населення з країни. Але водночас Україна взяла курс на інтеграцію з Європейським Союзом. Головним завданням є створення системи викладу матеріалу, який окреслив би риси та проаналізував події україно-російської війни (Berdiy, 2013, p. 87).

Питанням російсько-української війни на сьогоднішній день займаються багато вітчизняних та зарубіжних дослідників. Дане питання також торкається тем стану українського суспільства в цілому як соціокультурного фактору. Наприклад дослідник Т. Бердій (2013) висловив думку про те, що українці намагаються створити національний ідеал суспільства. Теорія «ідеального суспільства» виникла внаслідок формування нових глобалізаційних процесів не лише в Україні, а й у світі. Даної теорії притримуються більшість дослідників, таких як Н. Пелагеша, Г. Касьянов, І. Вільчінська, Ю. Семенова та ін. Більшість істориків, політологів, філософів та політологів вважає, що важливим фактором формування нового етапу ідентичності українського народу є саме збереження національної пам'яті українців за прикладом європейського зразка (Bilovus, 2013, p. 248-250).

Метою статті є сприяння процесу осучаснення досліджень на даному етапі формування нового українського суспільства.

Results / Результати

Головним об'єктом формування національної ідентичності українського народу є саме сучасна молодь, яка пережила події 2013-2014 рр. Українсько - російська війна розглядається з точки зору державотворчого ракурсу, вона включає прагнення до збереження національної пам'яті а історії українського народу. На суспільство тисне пропганда та інформаційна війна. Зараз з'являється багато інтернет-ресурсів, які дивиться сучасна молодь, іноді ця інформація є нецензурною з точки зору психологічних моментів.

Сьогодні Україна проходить ряд інтеграційних та трансформаційних процесів, які так чи інакше впливають на політику, економіку, військову, культурну та соціальну сферу держави. Модернізації зазнають всі державні установи та інститути в Україні. Головними руйнівниками російської війни є сама сучасна система освіти. Доступ до інформації дає можливість сформувати «Нову Україну» у свідомості дітей та сучасної молоді. За останні роки свідомість людей дуже змінилася. Це сприяло формуванню нових соціокультурних ідентичностей, культурної та соціальної ідентичності, в основному направленої на координацію певних ситуацій в державотворчих процесах України (Bystrytskyi, 2013, p. 45-54). Наразі вчені історики констатують той факт, що на даному етапі свого розвитку Україна переживає кризу культурної ідентичності, вона проявляється у мультикультурній європейській спільноті, де також відчуваються нові види викликів національній ідентичності. Криза етнічної складової українського народу характерна багатьом представникам національної та політичної еліти, які суттєво впливають на державотворчий процес країни. Досвід інших країн наголошує на тому, що має бути чітка самоідентифікація українського народу, яка є фундаментом національного ідентифікаційного коду, завдяки якому з'являється можливість проведення власної внутрішньої та зовнішньої культурної політики. Даний вектор політики сприяє розвитку національних інтересів українців (Vilchynska, 2002, p. 10-18).

Формування нового етапу ідентифікації є дуже актуальним питанням для України на сьогоднішній день. Ознакою формування нового етапу ідентичністю українського народу є саме українське національне самоусвідомлення, що пов'язано із ним соціокультурними орієнтирами. Маркером формування нового етапу ідентичності українського народу є не лише інформаційна база, а також література. У свідомості читачів автор будує нові образи та поняття пов'язані саме з рідною країною. Таким чином, культурна політика України сприяє розвитку культурних інститутів, які виробляють соціальні стандарти та моделі поведінки українського народу.

Найактуальнішим та досить болючим питанням на сьогоднішній день є парадигма «нової» поведінки українського народу, коли на перший план виносяться особисті амбіції та інтереси зацікавлених у цьому політичних діячів, внаслідок чого проводиться політика

створення міфів для поляризації та формування ідентифікаційних моделей в рамках державотворчих процесів нашої країни. Одним із таких міфів є вияв пропаганди в ЗМІ для створення контрастних образів «руського мира», щоб захистити всіх і всюди та від злих «бандерівців». Отже, одним із основних чинників саме становлення національної ідентичності українців є визначена територія. Погляд на проблему формування нового етапу є провідним із прихильників державотворчих теорій (Semenova, 2004, p. 93). На світовій арені ключову роль відіграють також міждержавні організації, об'єднання та союзи, транснаціональний бізнес, а також засоби масової інформації. Саме ці рушійні сили виступають основними акторами глобалізаційних процесів. Національна ідентичність еволюціонує разом концепту нового суверенітету. Переходить на новий етап утворення національної ідентичності за допомогою різних складових політичної культури та політичних інститутів. Такі глобалізаційні процеси вводять своїх національних «агентів», внаслідок цього відбувається розбіжність суверенітету і створюється ситуація, коли наднаціональні «агенти» починають впливати на політику нової ідентичності та реалізацію цієї політики. На сьогоднішній день для формування нових політичних та соціокультурних процесів в Україні та «нового» українського суспільства мають важливе значення загальноукраїнські та регіональні тенденції соціокультурної трансформації народу (Darmoriz, 2010, p. 288). Ідентифікація свідчить саме про те, що потрібні нові глобалізаційні процеси. Також існує проблема та криза самовизначення та нездатність традиційної свідомості подолати страх втратити свій суверенітет, а також підкоритися невідомим чужим цілям цінностям та принципам. Таким чином, дане питання є актуальною проблемою в умовах українського конфлікту, що тягне за собою деструктивні небезпечні наслідки для українського суспільства.

Conclusions / Висновки

Отже, основним вектором формування нового етапу ідентичності українського народу є саме курс на євроінтеграцію України. Даний курс передбачає законодавчу адаптацію, а також входження України до соціокультурних та політико-культурних процесів, які проводяться всередині Європейського Союзу. На сьогоднішній день в Україні актуально та необхідно використовувати чинники для формування саме українсько-європейської ідентичності та звернути увагу на створення правильної інформаційно-комунікативної системи (Seton-Watson, 2000, p. 725-727). Така система дозволить українському народу відчувати та побачити приналежність до європейської спільноти громадян. Механізмами створення такої системи є розвиток громадянської ідентичності європейського зразка, європейського символічного простору, а також формування правильного та безпечного інформаційного простору, проведення нових культурних реформ та реформу мовної політики, а також обов'язкове формування європейської колективної пам'яті. Таким чином важливо створюючи власну національну ідентичність репродукувати ідентичність України та українського народу.

References

- Berdiy, T. (2013). Formuvannia natsionalnoi identychnosti: Ukrainskyi kontekst [The formation of national identity: Ukrainian context]. *Hileya: Scientific Bulletin*, 5(72), 410–415. <http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=91> (in Ukrainian)
- Bilovus, L. I. (2013). Ukrainskyi informatsiynyi prostir: sohodennia ta perspektyvy [Ukrainian information space: Present and prospects]. *Ukrayinskyi informatsiynyi prostir – Ukrainian Information Space*, (1), 188–191. <http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/8741> (in Ukrainian)
- Bystrytskyi, Ye. (2013). Identychnist, spilnota i politychne sudzhennia [Identity, community and political judgement]. *Filosofska dumka – Philosophical Thought*, (4), 41–61 <http://journal.philosophy.ua/article/nid6768> (in Ukrainian)
- Darmoriz, O. (2010). Natsionalnyi svitohliad iak osnova dlia natsionalnoi ta kulturnoi identychnosti [National worldview as a basis for national and cultural identity]. *Materialy mizhnarodnoyi mizhdystsyplinarnoyi konferentsiyi “Liudyna ta yii identychnist u dobu hlobalizatsii”* [Materials of the international interdisciplinary conference “Man and his identity in the age of globalization”] (p. 194). Lviv (in Ukrainian)

- Semenova, Yu. A. (2004). Kryza identychnosti v umovakh transformatsii systemy tsinnosti [Crisis of identity in the conditions of transformation of the value system]. *Humanitarian Journal*, (1), 96–103. (in Ukrainian)
- Seton-Watson, H. (1977). *Nations and states: An enquiry into the origins of nations and the politics of nationalism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429047671>
- Vilchynska, I. (2002). *Etnichna ta natsionalna identychnist suchasnoi ukrainskoi molodi* [Ethnic and national identity of such a Ukrainian youth] [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of State and Law named after V. M. Koretskyi of NAS of Ukraine (in Ukrainian)